

ЎЗБЕКИСТОНДА САНОАТ ТАРМОҚЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Илмий раҳбар: Саидова Марҳабо Хабибулло қизи
“Иқтисодий хавфсизлик” кафедраси в.в.б. доценти, ПхД, ТДИУ
Рустамов Жаҳонгир Ойбекович
“Молиявий хавфсизлик” йўналиши
2- курс МИХ-10 -гуруҳ магистранти, ТДИУ

Ҳозирги вақтда мамлакатимиз саноат тармоқларини барқарор, жадал, мутаносиб равишда ривожлантириш, диверсификация қилиш ҳамда экспорт салоҳиятини юксалтиришга йўналтирилган таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, корхоналарни модернизация қилиш ва технологик янгилаш орқали уларнинг самарадорлиги, рақобатбардошлигини янада ошириш республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади.

Бизнинг асосий вазифамиз – ишлаб чиқаришни техник ва технологик жиҳатдан узлуксиз янгилаб бориш, доимий равишда ички имконият ва захираларни излаб топиш, иқтисодиётда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, саноатни модернизация ва диверсификация қилишни изчил давом эттиришдан иборат.

Шу борада ички имконият ва захираларимизни ишга солишнинг энг муҳим йўналиши бизнинг заминимиздаги бой минерал хомашё ва ўсимлик дунёси ресурсларини чуқур қайта ишлашни босқичма-босқич ошириб бориш, шунингдек, юқори қўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг ҳажми ва турини кенгайтиришдан иборат бўлиши керак. Бошқача айтганда, хомашёни жаҳон бозорида талаб катта бўлган маҳсулотга айлантириш учун қайта ишлашнинг 3-4 босқичли тизимига ўтишимиз зарур. Бу тизимнинг маъно-моҳияти шундан иборатки, у биринчи босқичда хомашёни дастлабки қайта ишлаш, яъни ярим фабрикатлар тайёрлаш, кейинги босқичда саноат асосида ишлаб чиқариш учун тайёр материалларга айлантириш, учинчи, якуний босқичда эса истеъмол учун тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни назарда тутди.

Бу борадаги дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда ҳар бир турдаги бирламчи хомашё, яъни ярим фабрикатларни чуқур қайта ишлашдан тортиб, уни истеъмол учун тайёр маҳсулотга айлантиришгача бўлган якуний босқичга қадар бутун ишлаб чиқариш жараёнини кузатиб бориш зарурати пайдо бўлмоқда.

Умуман олганда, ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг бутун жараёнини – хомашёни чуқур қайта ишлашдан токи уни тайёр маҳсулотга айлантиришгача бўлган йўлини – циклини, сарфланган харажатларнинг мақсадга мувофиқлиги ва нечоғлиқ ўзини қоплашини асослаб берган ҳолда, прогноз қилишни таъминлаш лозим.

Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатмоқдаки, юқори қўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш натижасида 2030 йилда, янги турдаги товарлар тайёрлашни ўзлаштириш асосида нефть-газ-кимё соҳасида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 3,2 баробар, рангли металл маҳсулотлари 2,2 марта, қора металлдан тайёрланадиган буюмлар 2,3 карра, кимё саноати маҳсулотлари, жумладан, минерал ўғитлар 3,2 баробар кўпайиши мумкин.

Мазкур йўналишда белгиланган чора-тадбирларнинг амалиёти натижасида саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг ялпи ички маҳсулотдаги улушини 2015 йилдаги 33,5 фоиздан 2030 йилда 40 фоизгача ошириш кўзда тутилган¹.

Бундай юксак марраларни забт этиш иқтисодиётда рақобатбардошликка эришиш ва дунё бозорларига чиқиш, биринчи навбатда, иқтисодиётни изчил ислоҳ қилиш, таркибий жиҳатдан ўзгартириш ва диверсификация қилишни чуқурлаштириш, юқори технологияларга асосланган янги корхона ва ишлаб чиқариш тармоқларини жадал ривожлантиришни таъминлаш, фаолият кўрсатадиган қувватларни модернизация қилиш ва техник янгилаш жараёнларини тезлаштириш ҳисобидан амалга оширилади.

Бунинг учун ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, ташқи бозорларга чиқиш ва маҳсулотларимизни сотиш борасидаги экспорт дастурларини амалга ошириш, валюта даромадлари тушумини таъминлаш, юқори технологияларга асосланган янги ишлаб чиқаришни ва малакали иш ўринларини ташкил этиш мақсадга мувофиқ.

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида ҳисобланган.